

نموذج الموافقة

للحصول على موافقة المريض على نشر معلومات عنه في مطبوعات.

اسم المريض (او من يرافقه)	
(الصلة بالمريض) إذا لم يكن المريض هو الموقع على هذا النموذج):	
أسباب عدم توقيع المريض بصورة شخصية	
رقم الهاتف:	
العنوان:	
العنوان المؤقت للمقال الذي سترد فيه المادة:	

الموافقة

أوافق أنا _____ (الاسم الكامل بحروف واضحة) على ظهور المادة التي تخصني/تخص المريض في أحد المطبوعات.

وأؤكد أنني: (يُرجى وضع علامة على المربع المقابل للعبارة التي تؤكدها)

- رأيت المعلومات، أو النص، أو المادة الأخرى التي تخصني/تخص المريض.
- اطلعت على فكره البحث، أهدافه.
- يحق لي قانوناً منح هذه الموافقة.

وأنا أدرك ما يلي:

1. سيتم نشر المادة دون إرفاق اسمي/اسم المريض، لكنني أفهم أن إخفاء الهوية تمامًا أمر لا يمكن ضمانه، فقد يتعرف شخص ما في مكان ما - مثل شخص تولى رعايتي/رعاية المريض أو أحد الأقارب - عليّ/على المريض.
2. قد تظهر المادة أو تتضمن تفاصيل عن حالتي الصحية/حالة المريض الصحية أو الإصابة التي تعرضتُ لها/تعرض لها المريض، وأي تنبؤ بمسار المرض، أو علاج أو جراحة خضعتُ لها/خضع لها المريض في الماضي أو قد أخضع/يخضع لها المريض في المستقبل أو قد تتضمن المادة صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو توضح الحالة وتخفي التفاصيل الشخصية التي تمكن الآخرين من التعرف عليّ جهد الامكان
3. قد يُنشر المقال في دورية تُوزع على مستوى العالم. وعلى الرغم من أن المطبوعات ستكون موجهة بالأساس إلى الأطباء وغيرهم من متخصصي الرعاية الصحية، إلا أن الكثيرين من غيرهم قد يطلعون عليها أيضًا، ومنهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب والصحفيون.
4. قد يصبح المقال الذي يحتوي على المادة موضوع بيان صحفي، وقد تُنشر روابطه في وسائل التواصل الاجتماعي أو يُستخدم في أنشطة ترويجية أخرى.
5. سيتم تحرير نص المقال قبل نشره لتحسين الأسلوب والتناسق وتصحيح أي أخطاء لغوية.
6. لن أتلقى/لن يتلقى المريض أي منفعة مالية من نشر المقال.

7. يجوز أيضًا استخدام المقال، كاملاً أو جزءاً منه، في مطبوعات أو منتجات أخرى تنشرها مجلات و/أو ناشرين. ويشمل هذا النشر باللغة الإنجليزية أو مترجماً إلى لغات أخرى، وطباعة أو في صور رقمية أو أي صور أخرى قد يتم استخدامها ناشرين آخرون حالياً وفي المستقبل. قد يظهر المقال في طبعات محلية للدوريات أو المطبوعات الأخرى، التي تُنشر في العراق وخارجه.
8. يمكنني سحب موافقتي في أي وقت قبل النشر، ولكن بمجرد تسليم المقال للنشر ("إرساله للطباعة") فلن يمكن سحب الموافقة.
9. ستحفظ الجامعة بنموذج الموافقة هذا في سرية في مكان آمن طبقاً للقانون، وبما لا يتجاوز اللازم.

يُرجى وضع علامة على المربعات لتأكيد ما يلي:

- أوافق على أن يحتفظ الباحثون ببيانات الاتصال الخاصة بي على أن يقتصر الهدف من ذلك على الاتصال بي عند الضرورة في المستقبل.
- حين تتعلق هذه الموافقة بمقال منشور في مجلة علمية فقد أتيح الفرصة لي/للمريض للتعليق على المقال وقد تم تعديل المقال وفقاً لأي ملاحظات على نحو مرض.

التوقيع: _____ الاسم بحروف واضحة: _____

العنوان: _____ عنوان البريد الإلكتروني: _____

رقم الهاتف: _____

في حالة التوقيع نيابة عن المريض، يُرجى ذكر السبب الذي يجعل المريض لا يستطيع الموافقة بنفسه (كأن يكون المريض مثلاً قد توفي، أو عمره أقل من 18 عاماً، أو يعاني من قصور معرفي أو عقلي).

التاريخ: _____

- إذا كنت توقع بالنيابة عن أسرة أو مجموعة أخرى، فُيرجى وضع علامة على المربع لتأكيد أن كل أفراد تلك الأسرة أو المجموعة المعنيين قد تم إخطارهم.

إذا كان المريض طفلاً عمره 7 سنوات أو أكثر، فيجب أن يؤكد أيضاً موافقته:

التوقيع: _____ الاسم بحروف واضحة: _____

تاريخ الميلاد: _____ التاريخ: _____

بيانات الشخص الذي شرح النموذج وقدمه للمريض أو لممثله (مثل كاتب المقال أو شخص آخر لديه سلطة الحصول على الموافقة).

التوقيع: _____ الاسم بحروف واضحة: _____

الوظيفة: _____ العنوان: _____

المؤسسة: _____

عنوان البريد الإلكتروني: _____ رقم الهاتف: _____

التاريخ: _____